

УДК 332.1

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ИННОВАЦИОННО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА: КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И СИСТЕМА ДЕТЕРМИНАНТ

Сокрутенко О.–А. С.

*Донецкий государственный университет, Донецк, Российская Федерация
E-mail: o.sokrutenko@donnu.ru*

Статья посвящена теоретическому обоснованию интегральной категории «конкурентоспособность инновационно-инвестиционного потенциала региона» (КИИПР). Раскрыта трёхконтурная модель инновационно-инвестиционного потенциала региона (ИИПР), выделены его системные свойства: синергия, адаптивность, самоорганизация, открытость. Сформулирована категория КИИПР, трактуемая как системное свойство региональной социально-экономической системы. Выделены и охарактеризованы четыре ключевых аспекта её проявления: аттрактивный, генеративный, адаптивно-трансформационный и синергетический. Разработана трехуровневая система детерминант КИИПР (фундаментальные, операционные, результативно-адаптивные факторы). На этой основе предложена модульная система показателей оценки, адекватная современным вызовам цифровизации и технологического суверенитета. Полученные результаты расширяют теоретический аппарат региональной экономики и создают основу для эмпирического анализа и выработки адресных мер региональной политики.

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, инновационно-инвестиционный потенциал, детерминанты, трёхконтурная модель, технологический суверенитет.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность теоретического переосмысления категории конкурентоспособности региона и её связи с инновационно-инвестиционным потенциалом обусловлена фундаментальной трансформацией условий хозяйствования, вызванной переходом к новому технологическому укладу, цифровизацией, санкционными ограничениями и стратегическим курсом на технологический суверенитет. В данных обстоятельствах традиционные подходы, отождествлявшие конкурентоспособность территории с наличием сравнительных преимуществ в издержках или объёме привлечённых инвестиций, демонстрируют свою недостаточность. На первый план выходят способности региональных систем к адаптации, генерации знаний и эффективной трансформации ресурсов в инновации.

В научной литературе проблема региональной конкурентоспособности разрабатывается в нескольких ключевых направлениях. Классические основы анализа пространственного развития были заложены в работах А. Смита и Д. Рикардо, связывавших конкурентоспособность с абсолютными и сравнительными издержками производства. Неоклассическая традиция (А. Маршалл, Л. Вальрас) дополнила её анализом рыночных структур, однако предметом оставался микроэкономический уровень. Кардинальный поворот связан с работами Й. Шумпетера, введшего понятие «созидательного разрушения» и показавшего, что источником экономической динамики выступают инновации,

осуществляемые предпринимателем [15]. М. Портер перенёс этот подход на уровень территорий, предложив модель «национального ромба» и обосновав роль кластеров как источников конкурентных преимуществ [11].

В российской региональной науке значительный вклад внесли А. Г. Гранберг, подчеркивавший, что конкурентоспособность региона нельзя сводить к конкурентоспособности его предприятий [5]; Н. В. Зубаревич, акцентировавшая понятие «адаптационного потенциала» [7]; В. Н. Лексин и А. Н. Швецов, указавшие на двойственную природу региональной конкурентоспособности [8]. Институциональный подход развит в работах Д. Норта и А. Аузана, показавших, что качество институтов является фундаментальной детерминантой долгосрочного роста [1]. Эволюционная теория (Р. Нельсон, С. Уинтер) ввела понятие «экономических рутин», а теория динамических способностей (Д. Тис, Г. Пизано, Э. Шуэн) позволила трактовать потенциал региона как адаптивную систему, способную к реконфигурации в условиях неопределённости [14].

Несмотря на высокую степень разработанности отдельных аспектов, системное исследование конкурентоспособности инновационно-инвестиционного потенциала региона как интегрированной, динамической категории остаётся недостаточно проработанным. Существующие подходы чаще всего рассматривают инновационную и инвестиционную составляющие обособленно, либо сводят конкурентоспособность к рейтинговым оценкам по ограниченному набору показателей. Отсутствует общепринятая теоретическая конструкция, позволяющая связать ресурсную базу, институциональные условия, адаптивные способности и результативность региональной системы.

Целью данной статьи является концептуализация категории «конкурентоспособность инновационно-инвестиционного потенциала региона» (КИИПР) и выявление системы её детерминант.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- проанализировать эволюцию теоретических подходов к конкурентоспособности региона и уточнить её определение; раскрыть структуру и системные свойства инновационно-инвестиционного потенциала региона (ИИПР);
- сформулировать интегральную категорию КИИПР и выделить аспекты её проявления;
- разработать трехуровневую систему детерминант и предложить модульную систему показателей оценки.

Методологическую основу работы составляет системный подход, сочетающий категориальный анализ, историко-эволюционный метод и структурно-функциональное моделирование. Теоретической базой послужили труды отечественных учёных в области региональной экономики, теории инноваций, институциональной и эволюционной экономики.

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

Первый и наиболее общий сдвиг в понимании конкурентоспособности региона заключается в переходе от статических концепций сравнительных преимуществ к

динамическим моделям, акцентирующим инновации, институты и адаптивные способности. Классическая политическая экономия (А. Смит, Д. Рикардо) исходила из того, что конкурентоспособность территории определяется наличием рабочей силы, природных ресурсов и выгодным географическим положением. Однако в условиях технологической гонки эти факторы перестали быть достаточным условием долгосрочного роста. Как отмечает А. Г. Гранберг, «непосредственное перенесение микроэкономических определений конкурентоспособности на региональный уровень ведёт к методологическим ошибкам, поскольку регион не является аналогом фирмы» [5, с. 112].

Именно поэтому в современной региональной экономике акцент смещается с обладания ресурсами на способность территории к их эффективной реконфигурации. Регион не может «обанкротиться» подобно предприятию, но может утратить инвестиционную привлекательность или столкнуться с оттоком человеческого капитала. Следовательно, конкурентоспособность региона следует оценивать не по краткосрочной прибыльности, а по долгосрочной устойчивости и адаптивности его социально-экономической системы [7].

Современное понимание конкурентоспособности региона должно интегрировать несколько ключевых элементов:

Во–первых, целевой функцией выступает не максимизация валового регионального продукта или экспорта, а устойчивое повышение уровня и качества жизни населения в долгосрочной перспективе.

Во–вторых, конкурентоспособность – это динамическое свойство, формирующееся под влиянием внутренних и внешних факторов.

В–третьих, ресурсная база включает не только традиционные факторы (природные, трудовые, капитальные), но и институциональные – качество управления, защиту прав собственности, уровень коррупции.

В–четвёртых, необходима адаптивная компонента – способность региона реагировать на внешние вызовы (санкционные, технологические, природно-климатические).

В–пятых, в условиях переориентации глобальных цепочек создания стоимости конкурентоспособность предполагает интеграцию в новые кооперационные сети (ЕАЭС, БРИКС, ШОС).

Предложенное определение конкурентоспособности региона коррелирует с теорией динамических способностей, развитой применительно к территориям. Регион, обладающий развитыми динамическими способностями, способен не просто пассивно приспосабливаться к изменениям внешней среды, но и инициировать структурные сдвиги, создавая новые конкурентные ниши [14]. На основе проведённого анализа предлагается следующее рабочее определение: конкурентоспособность региона – это комплексное, динамическое свойство территории, характеризующее её способность обеспечивать устойчивое повышение уровня и качества жизни населения в долгосрочной перспективе за счёт эффективного использования внутренних ресурсов, развития и внедрения инноваций, адаптации к внешним вызовам и трансформации структуры экономики

в соответствии с выявленными долгосрочными конкурентными преимуществами, включая интеграцию в новые производственно-кооперационные сети.

Второй ключевой элемент теоретической конструкции – категория «инновационно-инвестиционный потенциал региона» (ИИПР). Анализ эволюции понятия «потенциал» в экономической науке показывает переход от ресурсного подхода (отождествление потенциала с наличными факторами производства) к пониманию его как динамической, адаптивной системы. Й. Шумпетер ввёл в анализ фигуру предпринимателя–инноватора и процесс «созидательного разрушения» как главный источник экономической динамики [15]. Дальнейшее развитие институциональной (Д. Норт, О. Уильямсон), эволюционной (Р. Нельсон, С. Уинтер) и ресурсной (Б. Вернерфельт, Дж. Барни) теорий углубило понимание потенциала как сложной системы, включающей не только ресурсы, но и накопленные знания, навыки, организационные способности [2].

В отличие от ресурсного подхода, фиксирующего статичный запас факторов производства, эволюционная теория трактует потенциал как совокупность рутин – устойчивых, но изменяемых паттернов поведения экономических агентов. Институциональная теория добавляет к этому формальные и неформальные ограничения, которые либо стимулируют, либо блокируют реализацию потенциала. Таким образом, ИИПР выступает не просто как сумма активов, а как результат взаимодействия ресурсной базы, институциональной среды и управленческих компетенций [1].

В рамках данного исследования ИИПР определяется как интегрированная, открытая и саморазвивающаяся социально-экономическая система территории, аккумулирующая, комбинирующая и трансформирующая финансовые, материальные, интеллектуальные и человеческие ресурсы в процессе целенаправленной инвестиционной деятельности для генерации, внедрения и диффузии новых знаний и технологий, обеспечивающих структурную модернизацию экономики и долгосрочный рост её конкурентоспособности. Для операционализации этого понятия предлагается трёхконтурная модель формирования ИИПР.

Первый контур – фундаментальный (ресурсно-факторный). Он составляет материальную основу потенциала и включает: финансовые ресурсы (собственные средства предприятий, бюджетные ассигнования, банковские кредиты, венчурный капитал); материально-технические ресурсы (основные фонды, научное и технологическое оборудование, цифровая инфраструктура); человеческие и интеллектуальные ресурсы (численность и качество трудовых ресурсов, доля занятых в науке и высокотехнологичных секторах, патентный фонд).

Второй контур – организационно-институциональный. Он определяет «правила игры» и формы организации, обеспечивающие эффективное взаимодействие элементов фундаментального контура, включающего:

- формальные институты (законодательство в сфере инвестиций, инноваций, защиты интеллектуальной собственности); инфраструктурные организации (университеты, научные центры, технопарки, особые экономические зоны технологического типа, кластеры, центры трансфера технологий);

- неформальные институты и сети (культура предпринимательства, готовность к риску, доверие между участниками инновационного процесса, модель «тройной спирали» взаимодействия науки, бизнеса и власти).

Третий контур – результирующий (процессуально-эффективный). Он отражает реальную деятельность и итоги функционирования системы. К его показателям относятся:

- инвестиционная активность (объём инвестиций в основной капитал, доля инвестиций в машины, оборудование и ИТ, объём инвестиций в НИОКР в процентах к ВРП);

- инновационная активность (удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, затраты на инновации); результаты инновационной деятельности (количество выданных патентов, доля инновационных товаров в общем объёме отгрузки, объём экспорта высокотехнологичной продукции).

Системными свойствами ИИПР являются синергия, адаптивность, самоорганизация и открытость (таблица 1).

Таблица 1.

Системные свойства инновационно-инвестиционного потенциала региона *

Свойство	Содержание	Проявление в региональной системе
Синергия	Совокупный эффект от взаимодействия элементов превышает сумму эффектов каждого элемента, взятого в отдельности	Совместное наличие развитой науки, инвестиций и эффективных институтов даёт больший прирост конкурентоспособности, чем по отдельности
Адаптивность	Способность системы изменять свою структуру и параметры функционирования под давлением внешней среды	Активная реконфигурация ресурсов и институтов в ответ на санкции, технологические сдвиги, изменение рыночной конъюнктуры
Самоорганизация	Способность системы без внешнего управляющего воздействия формировать новые связи, структуры и функции	Возникновение стартап–экосистемы на базе университета и технопарка, формирование кластерных инициатив
Открытость	Активный обмен ресурсами (финансовыми, материальными, человеческими, информационными) с внешней средой	Интеграция в межрегиональные и международные цепочки создания стоимости, привлечение внешних инвестиций и технологий

* Составлено автором.

Третий и центральный результат концептуализации – введение интегральной категории «конкурентоспособность инновационно-инвестиционного потенциала региона» (КИИПР). КИИПР трактуется не как сумма инвестиционного и инновационного потенциалов, а как качественная характеристика региональной системы, отражающая её способность к адаптивной реконфигурации, генерации новых знаний и трансформации ресурсов в устойчивые конкурентные преимущества. Эта категория раскрывается через четыре ключевых аспекта–проявления:

Аттрактивный аспект – способность региона успешно конкурировать за мобильные факторы: привлекать высококвалифицированных специалистов, инновационно-ориентированный бизнес (штаб–квартиры, R&D–центры), частные и государственные инвестиции. Этот аспект проявляется в динамике инвестиционного рейтинга региона, сальдо миграции квалифицированных кадров, объёме привлечённых прямых иностранных инвестиций (с учётом санкционных ограничений – инвестиций из дружественных стран).

Генеративный аспект – способность генерировать новые знания, технологии, продукты и бизнес–модели и успешно выводить их на рынок. Проявляется в высоких показателях доли инновационно-активных предприятий, объёме венчурных сделок, экспорте высокотехнологичных услуг, патентной активности. Как показывают данные НИУ ВШЭ, в регионах–лидерах (Москва, Татарстан, Санкт–Петербург) доля инновационных товаров в общем объёме отгрузки достигает 18–25 %, тогда как в регионах–аутсайдерах не превышает 2–3 % [4].

Адаптивно-трансформационный аспект – устойчивость ИИП к внешним вызовам (санкции, разрыв кооперационных связей, пандемии, природные катастрофы) и его гибкость для перестройки под новые условия. Включает способность к быстрому импортозамещению в критических технологиях, диверсификацию партнёров (переориентация с западных на восточные и южные рынки), перепрофилирование производств.

Синергетический аспект – способность элементов ИИП (наука, бизнес, власть, образование) к эффективному взаимодействию, создающему мультипликативный эффект, превышающий простое сложение их вкладов. Проявляется в наличии работающей «тройной спирали» (университеты – промышленность – государство), развитых кластеров, эффективных цифровых платформ для взаимодействия.

Как показывают исследования С. П. Земцова, регионы с плотными сетевыми взаимодействиями между акторами инновационной системы демонстрируют на 30–40 % более высокую инновационную активность при прочих равных условиях [6].

Введение категории КИИПР позволяет преодолеть ограничения традиционных подходов, которые оценивают инновационный и инвестиционный потенциалы изолированно либо сводят конкурентоспособность к частным показателям вроде объёма ВРП или доли высокотехнологичного экспорта. Предлагаемая конструкция акцентирует не столько накопленные ресурсы, сколько динамические способности региона к их рекомбинации и обновлению. Это особенно важно в условиях технологической турбулентности, когда вчерашние конкурентные преимущества быстро обесцениваются.

Практическая значимость выделенных аспектов КИИПР заключается в возможности диагностировать не только уровень, но и «качество» региональной системы. Например, регион может обладать высоким аттрактивным потенциалом (привлекать инвестиции), но иметь слабый генеративный аспект (низкую инновационную отдачу). Или, напротив, демонстрировать высокую адаптивность при дефиците синергии между наукой и бизнесом. Такая дифференцированная диагностика позволяет органам власти адресно корректировать региональную политику, делая акцент не на наращивании ресурсов, а на устранении институциональных и инфраструктурных разрывов.

Четвёртый компонент теоретической модели – система детерминант конкурентоспособности ИИПР. В работе обоснована трехуровневая структура детерминант, включающая фундаментальные, операционные и результативно-адаптивные факторы.

Фундаментальные детерминанты образуют институционально-кадровое ядро. Сюда относятся качество институциональной среды (защита прав собственности, уровень коррупции, административные барьеры), человеческий капитал (наличие и воспроизводство высококвалифицированных специалистов в стратегических областях) и научно-технологический задел (научные школы, исследовательская инфраструктура, эффективность «тройной спирали»). Как подчёркивает А. А. Аузан, именно институциональная составляющая выступает ключевым дифференцирующим фактором, определяющим, насколько эффективно ресурсы преобразуются в результаты [1].

Операционные детерминанты составляют инфраструктурно-технологическую платформу, включая цифровую зрелость. К ним относятся цифровая инфраструктура (широкополосный доступ, центры обработки данных, покрытие 4G/5G), цифровизация бизнес-процессов (использование облачных сервисов, ERP, CRM, IoT), плотность инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры) и доступ к «длинным» рискованным финансовым ресурсам (венчурные фонды, бизнес-ангелы, региональные фонды развития промышленности).

Результативно-адаптивные детерминанты характеризуют экономическую структуру и устойчивость. Это технологическая сложность и диверсификация экономики (доля высокотехнологичных отраслей в ВРП и экспорте, глубина локализации в критических цепочках), гибкость кооперационных сетей (способность быстро перестраивать логистические маршруты, находить новых поставщиков в рамках ЕАЭС, БРИКС+), интенсивность инвестиций в технологическое обновление и НИОКР, а также интегральный адаптационный потенциал, выражающийся в способности сохранять занятость в высокотехнологичных секторах, скорость внедрения новых бизнес-моделей (таблица 2).

Таблица 2.

Трехуровневая система детерминант конкурентоспособности ИИПР *

Уровень	Группа детерминант	Конкретные факторы	Индикаторы (примеры)
Фундаментальный	Институционально-кадровое ядро	Качество институтов, человеческий капитал, научно-технологический задел	Индекс инвестиционного климата, доля занятых с высшим образованием, доля внебюджетного финансирования НИОКР
Операционный	Инфраструктурно-технологическая платформа	Цифровая зрелость, инновационная инфра-структура и доступ к финансам	Индекс цифровой зрелости региона, количество технопарков, объём венчурных инвестиций
Результативно-адаптивный	Экономическая структура и устойчивость	Технологическая сложность, гибкость кооперации, адаптационный потенциал	Доля высокотехнологичного экспорта, скорость перестройки логистики, динамика инновационной активности в кризис

* Составлено автором.

На основе выделенной структуры детерминант строится комплексная система индикаторов для оценки конкурентоспособности ИИП региона. В работе предлагается модульная система показателей, включающая четыре тематических модуля: ресурсный (оценка обеспеченности факторами), институционально-инфраструктурный (оценка качества среды и связей), результативный (оценка текущей отдачи) и адаптационно-динамический (оценка способности к изменениям). Такая модульная конструкция позволяет проводить комплексную диагностику состояния ИИПР, выявлять ключевые «узкие места» (например, дефицит венчурного финансирования или слабую цифровую инфраструктуру) и вырабатывать адресные меры региональной политики.

ВЫВОДЫ

Проведённая концептуализация позволяет констатировать, что конкурентоспособность региона в условиях трансформации экономики должна пониматься не как статичная характеристика, а как динамическое, адаптивное свойство, интегрирующее экономические, социальные, институциональные и адаптивные компоненты. В отличие от традиционных трактовок, сводящих конкурентоспособность к доле рынка или объёму экспорта, предложенный подход

учитывает многомерность регионального развития и его зависимость от качества институтов и человеческого капитала. Предложенное рабочее определение акцентирует целевую функцию устойчивого роста качества жизни и необходимость интеграции в новые кооперационные сети (ЕАЭС, БРИКС, ШОС). Тем самым задаётся ориентир для региональной политики, смещающий фокус с количественных показателей на качественные характеристики долгосрочной устойчивости.

Инновационно-инвестиционный потенциал региона (ИИПР) представляет собой не простую сумму ресурсов, а сложную трёхконтурную систему (фундаментальный, организационно-институциональный, результирующий контуры), обладающую системными свойствами синергии, адаптивности, самоорганизации и открытости.

Введённая интегральная категория «конкурентоспособность инновационно-инвестиционного потенциала региона» (КИИПР) демонстрирует способность региональной системы к адаптации, реконфигурации, генерации знаний и трансформации ресурсов в конкурентные преимущества.

Выделенные четыре аспекта: аттрактивный, генеративный, адаптивно-трансформационный и синергетический – позволяют выявлять не только уровень, но и качественные особенности ИИПР. Практическая значимость учета данных аспектов заключается в превентивном выявлении «разрывов»: например, регион может иметь высокий аттрактивный аспект для инвесторов, но иметь одновременно низкий генеративный аспект в формировании собственных инноваций, что требует разных корректирующих мер.

Перспективы дальнейших исследований в области данной проблематики сопряжены с эмпирической верификацией предложенной теоретической модели на данных российских регионов, включая расчёт интегральных индексов КИИПР, кластерный анализ и эконометрическую оценку влияния выделенных детерминант на результативные показатели. Особый интерес представляет сравнительный анализ КИИПР регионов–лидеров и регионов–аутсайдеров для разработки системы мер для равномерного устойчивого инновационного развития регионов в условиях цифровой трансформации и технологического суверенитета.

Список литературы

1. Аузан А. А. Институциональная экономика регионального развития // Вопросы экономики. 2023. № 3. С. 56–72.
2. Бибик С. Н. Инновационный потенциал региона: сущность, содержание, структура // Креативная экономика. 2013. Т. 7. № 5. С. 3–9.
3. Голикова Г. В., Павлова Т. С. Комплексный анализ и оценка уровня инновационного развития регионов // Современная экономика: проблемы и решения. 2020. № 5 (125). С. 137–148.
4. Гохберг Л. М., Устинова К. А., Ускова Т. В. и др. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 10. М.: НИУ ВШЭ, 2025. 260 с.
5. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. 4–е изд. М.: ГУ ВШЭ, 2023. 495 с.
6. Земцов С. П., Бабурин В. Л. Предпринимательские экосистемы в регионах России // Региональные исследования. 2019. № 2 (64). С. 4–14.
7. Зубаревич Н. В. Регионы России в новых экономических условиях // Журнал новой экономической ассоциации. 2022. № 3 (55). С. 226–234.

8. Лексин В. Н., Швецов А. Н. Государство и регионы: теория и практика государственного регулирования территориального развития. М.: URSS, 2015. 372 с.
9. Печаткин В. В. Оценка уровня инновационного развития регионов России с позиций результативности реализации инновационной политики // Вопросы инновационной экономики. 2024. Т. 14. № 4. С. 1191–1214.
10. Полтерович В. М. Инновационный потенциал и инновационная активность регионов России // Экономика и математические методы. 2009. Т. 45. № 2. С. 45–58.
11. Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993. 896 с.
12. Санина А. Г., Хомякова В. А., Атаева А. Г. Цифровая трансформация и устойчивое развитие российских регионов: оценки соотношения и управленческие импликации // Вопросы государственного и муниципального управления. 2025. № 2. С. 7–32.
13. Трещевский Ю. И., Загорная Т. О., Ибрагимхалилова Т. В., Праченко А. А. Институциональная среда инновационного развития российских регионов – теория вопроса, эмпирический анализ // Региональная экономика: теория и практика. 2023. Т. 21. Вып. 12. С. 2202–2222.
14. Шумейко М. В. Роль инновационной экосистемы региона в обеспечении территориального развития // Экономика и экология территориальных образований. 2025. Т. 9. № 2. С. 14–23.
15. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.

Статья поступила в редакцию 16.03.2026